

Factibilidad del consumo de energía eléctrica del alumbrado para exteriores empleando energías renovables en el ITVER.

K. A. Pérez Juárez^{1*}, M. L. Hernández Lagunes², O. Pérez Arellano², E. Sánchez García³, E. García Pérez³.

¹Estudiante de la carrera de ingeniería industrial, Tecnológico Nacional de México; Instituto Tecnológico de Veracruz, Calz. Miguel Ángel de Quevedo 2779 Col. Formando Hogar C.P. 91897, Veracruz, Veracruz. México.

²Departamento de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México; Instituto Tecnológico de Veracruz, Calz. Miguel Ángel de Quevedo 2779 Col. Formando Hogar C.P. 91897, Veracruz, Veracruz. México.

³Departamento de Ingeniería Eléctrica-Electrónica, Tecnológico Nacional de México; Instituto Tecnológico de Veracruz, Calz. Miguel Ángel de Quevedo 2779 Col. Formando Hogar C.P. 91897, Veracruz, Veracruz. México.

*kevinpj.97.22@gmail.com,

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

En los últimos años, la utilización de energías renovables está teniendo un papel importante en los países desarrollados, dentro de la actividad productiva y social, ya que estas tecnologías ecológicas proporcionan una energía alternativa que no afecta al medio ambiente, generando ahorros significativos a quienes las utilizan, aumentando la eficiencia energética, y coadyuvando al desarrollo sustentable de las entidades. En todo el mundo hay un creciente interés en el uso de este tipo de energía; es por ello que, las Instituciones de Educación Superior deben formar a los jóvenes estudiantes para optimizar los procesos productivos a través del aprovechamiento de los recursos naturales, con el propósito de disminuir los costos por el uso de la energía eléctrica convencional y en la generación de dióxido de carbono (CO₂), principalmente. Los paneles solares son la solución más económica para iluminación en una institución pública debido a su fiabilidad y larga vida útil.

Palabras clave: LED Vs Halogenuro metálico, Iluminación LED, Panel solar.

Abstract

In recent times, the usage of renewable energy plays an important role in the industrial and social sector in developed countries since these eco-friendly technologies provide an alternative energy that does not affect the environment, significantly generating savings to those who use it, increasing the energetic efficiency, and contributing to the sustainable development of the organizations. There is an expanding interest in the usage of this kind of energy around the world; for this reason, higher education institutions should educate students to optimize productive processes through use of natural resources with the purpose of decreasing costs due to the usage of conventional electrical energy and generation of carbon dioxide (CO₂), primarily. Solar panels are the most economical solution for illuminating public institutions because of its reliability, long durability, and adaptability considering that they can be used for multiple goals, all aimed at controlling and saving electrical energy consumption.

Key words: LED Vs Metal halide, LED lighting, Solar panel.

Introducción

Debido a la evolución en tecnología LED que viene produciéndose desde que en el año 1997 se desarrollase en Japón la iluminación de luz blanca basada en LED [1], el mercado mundial está demandando con mayor intensidad la transformación de las fuentes de iluminación convencional a soluciones más eficientes y duraderas basadas en sistemas de iluminación LED. Este hecho provoca que el esfuerzo en I+D+i de las empresas del sector de iluminación se haya centrado principalmente en conseguir sistemas de iluminación con buenas prestaciones, altamente eficientes y que resulten asequibles [2]. La posibilidad de ofrecer soluciones con un alto rendimiento desde el punto de vista del ahorro energético eliminando costes de mantenimiento y ofreciendo un sistema duradero en el tiempo, ha convertido la tecnología LED en uno de los motores tecnológicos más competitivos y con mayor proyección de futuro en el sector de la iluminación. De esta manera, la eficiencia energética se concibe como una metodología para el análisis y tratamiento de los problemas del creciente consumo [3]. Se prevé que para el año 2020 el 75% de la iluminación esté basada en LED [4]. Hay que apuntar

también que esta tecnología contribuye directamente a combatir el cambio climático al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de acuerdo con la decisión adoptada por el Parlamento Europeo el 17 de junio de 2010 [5] que ha fijado como objetivo para 2020, ahorrar un 20% de su consumo de energía primaria. En este sentido, la concienciación ciudadana ante el peligro del calentamiento global, sumado a una conducta más responsable en el consumo y la reducción de residuos tóxicos y peligrosos, han favorecido que desde los estratos políticos se impulsen medidas que ayuden a preservar el medioambiente y favorezcan la implantación de tecnología más ecológica [6] que resulte eficiente gracias al ahorro en el uso de los recursos naturales y la reducción de emisiones de CO₂ [7].

La eficiencia energética constituye una pieza clave en el desarrollo de las economías en los mercados globales. El sector de la iluminación podría ahorrar un 45% de la energía eléctrica consumida gracias a una mejor utilización de la tecnología LED [8]. Actualmente la utilización de las energías renovables especialmente la solar fotovoltaica está disponible para usos ilimitados, el presente proyecto ofrece una solución factible para el alumbrado exterior en el Instituto Tecnológico de Veracruz, al ofrecer una luminaria basada en tecnología LED [9], alimentada mediante un panel solar y una batería, buscando mantener la eficiencia energética.

Metodología

Cálculo del sistema de alumbrado fotovoltaico para la calzada estudiantina en el ITVER

Actualmente, en la Calzada se encuentran conectadas 5 luminarias, a una altura de 6 metros, las cuales no están distribuidas de forma equivalente y la cantidad del flujo luminoso que incide tampoco. Dejando diferentes partes a lo largo de la misma en oscuridad, dificultando el trayecto en ella en cuanto las horas van avanzando.

Con la ayuda de un luxómetro y acorde a la norma “NOM-025-STPS-2008” se realizaron tres mediciones en cada una de las zonas o plano de trabajo. En la tabla 1 muestra las distancias entre cada luminaria y los valores obtenidos de las mediciones en cada una de ellas.

No. de Zona de trabajo	Primera medición	Distancia de medición	Segunda medición	Distancia de medición	Tercera medición	Distancia de medición
Zona 1	22 lx	1 m	12 lx	3 m	6 lx	6 m
Zona 2	23 lx	1 m	11 lx	3 m	8 lx	6 m
Zona 3	15 lx	1 m	8 lx	3 m	2 lx	6 m
Zona 4	14 lx	1 m	5 lx	3 m	1 lx	6 m
Zona 5	20 lx	1 m	14 lx	3 m	5 lx	6 m
Zona 6	19 lx	1 m	10 lx	3 m	4 lx	6 m

Tabla 1. Luxes emitidos por las luminarias en la calzada del I.T.VER

Acorde a los resultados, actualmente el diseño que se encuentra conectado no cumple con las especificaciones de la “NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo”, ya que el nivel mínimo de iluminación que debe incidir en el plano de trabajo de acuerdo a la tabla 2 de la NOM-001-SEDE-2012, es el siguiente:

Tarea Visual del Puesto de Trabajo	Area de Trabajo	Niveles Mínimos de Iluminación (luxes)
En exteriores: distinguir el área de tránsito, desplazarse caminando, vigilancia, movimiento de vehículos.	Exteriores generales: patios y estacionamientos.	20
En interiores: distinguir el área de tránsito, desplazarse caminando, vigilancia, movimiento de vehículos.	Interiores generales: almacenes de poco movimiento, pasillos, escaleras, estacionamientos cubiertos, labores en minas subterráneas, iluminación de emergencia.	50

Tabla 2. Niveles de Iluminación en puestos de trabajo, tomada de la NOM-001-SEDE 2012.

Propuesta de distribución de luminarias

Mediante el programa de Dialux se realizó el levantamiento de los edificios que se encuentran a lo largo de la calzada y también de las áreas verdes cercanas al sitio. En la figura No. 1 se muestra un poco del diseño en 3D mencionado.

Figura No. 1 Vista 3D de la Calzada, tomada del programa Dialux evo 8.1

La propuesta de distribución fue realizada con el mismo programa y en el se determinó que la posición más adecuada es la llamada: Bilateral Tresbolillo. Se considera instalar un total de 8 luminarias a una distancia de separación entre cada una de ellas de 9.60 metros y a una altura de 6 metros. Se efectuaron las simulaciones para los valores de iluminación requeridos por la norma y con apoyo del catálogo de philips se estableció el modelo ideal el cual es, "Luma BGP621 T25 1 xLED119-4S/740" gracias a la tecnología led podemos instalar lámparas con menos potencia, pero más eficiencia fotométrica.

Cálculo de paneles solares

Se requirieron de dos datos fundamentales los cuales son 1) la energía necesaria a suministrar, 2) la radiación incidente en el sitio donde se desarrollará el proyecto. El primero va a depender del total de carga que se tenga conectada, para esto se presenta la tabla 3, la cual muestra el total del consumo energético que cada una de las luminarias tendrá, todo esto en KWh/d.

Carga	Watts (c/u)	Watts totales	h De Uso Diario	KW/d por lámpara	KW/d total
8 luminarias LED	150	1200	10	1.5	12

Tabla 3. Consumo energético de las lámparas seleccionadas.

Conociendo el consumo energético de cada una de las luminarias, el cual es 1.5 kW-hr/día y considerando una eficiencia del inversor y del panel del 97%. La energía generada necesaria de acuerdo a las pérdidas totales es la siguiente:

$$Energia\ generada\ necesaria\ (Egn) = \frac{Energia\ consumida}{factor\ de\ rendimiento} \quad Egn = \frac{12\ KWh/d}{0.94} = 12.765 \frac{KWh}{d} \text{ en total.}$$

En cuanto a la radiación incidente en el sitio los valores de horas promedio de insolación de cada mes se obtienen de la página de la NASA, ya que la latitud de la zona en donde se instalarán los paneles es de 19 °, se selecciona los valores de la opción mostrada en la tabla 4.

PARAMETER	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	ANN
SI_EF_TILTED_SURFACE_0	3.63	4.01	4.8	5.25	5.43	5.05	5.24	4.93	4.42	4.23	3.92	3.42	4.53
SI_EF_TILTED_SURFACE_19	4.2	4.39	4.98	5.16	5.09	5.04	5.2	4.76	4.47	4.54	4.51	4	4.69
SI_EF_TILTED_SURFACE_34	4.4	4.44	4.84	4.79	4.57	4.76	4.88	4.37	4.27	4.53	4.7	4.22	4.56
SI_EF_TILTED_SURFACE_4	3.77	4.12	4.87	5.27	5.39	5.08	5.26	4.92	4.46	4.32	4.07	3.57	4.59
SI_EF_TILTED_SURFACE_90	3.15	2.73	2.42	1.81	1.55	2.14	2.06	1.61	2.04	2.64	3.25	3.07	2.37

Tabla 4. Valores de Insolación por mes, resultados tomados de <https://power.larc.nasa.gov>

De acuerdo a los valores entregados por la página, se debe seleccionar el mes con menor irradiación solar, el cual es diciembre con 4 horas pico. Para calcular el número de paneles necesarios se utilizan los valores previamente calculados y el valor de la potencia máxima del panel la cual se encuentra en la ficha técnica del mismo, figura No. 2. El panel solar propuesto es Trina Solar Mono de 375W con TS4 SMARTready, sus características son las siguientes:

ELECTRICAL DATA (STC)

Peak Power Watts-P _{MAX} (Wp)*	340	345	350	355	360	365	370	375
Power Output Tolerance-P _{MAX} (W)	0 ~ +5							
Maximum Power Voltage-V _{MPP} (V)	38.2	38.5	38.7	38.8	39.0	39.3	39.7	40.0
Maximum Power Current-I _{MPP} (A)	8.90	8.96	9.04	9.14	9.24	9.30	9.33	9.37
Open Circuit Voltage-V _{OC} (V)	46.2	46.7	47.0	47.4	47.7	48.0	48.3	48.5
Short Circuit Current-I _{SC} (A)	9.50	9.55	9.60	9.65	9.70	9.77	9.83	9.88
Module Efficiency η _m (%)	17.5	17.7	18.0	18.3	18.5	18.8	19.0	19.3

STC: Irradiance 1000W/m², Cell Temperature 25°C, Air Mass AM1.5.
*Measuring tolerance: ±3%.

Figura No. 2 Características del panel seleccionado, tomada de https://www.exelsolar.com/Multimedia/FichaTecnica/TSM-370MT_FichaTecnica.pdf

Selección del inversor

Se tomó como base la potencia que nos van a entregar los paneles (Wp) ya que por medio de la misma es como comercialmente se les puede encontrar con la potencia de nuestro inversor se determina la forma en la que se tienen que conectar nuestros paneles, ya sea en serie o paralelo, esto nos lo determina el voltaje de salida del panel y el voltaje mínimo requerido en nuestro inversor para poder funcionar. En la figura 3 se muestra la hoja de datos del inversor Sunny Boy 3.0. El voltaje máximo de entrada de nuestro inversor es de 600 y cada panel nos proporciona 40 V por lo que nuestros paneles en serie podrán tener el siguiente voltaje:

$$\text{Numero de paneles} = \frac{\text{Energía necesaria}}{(\text{Potencia máxima del panel})(\text{Hora solar pico})}$$

$$\text{Numero de paneles} = \frac{12.765 \text{ KWh/d}}{(.375 \text{ KW})(4 \text{ h/d})} = 8.51 = 9 \text{ Paneles en total.}$$

$$\text{Potencia en Wp} = (375 \text{ Wp})(9 \text{ paneles}) = 3375 \text{ Wp}$$

$$\text{Voltaje de paneles en serie} = (40 \text{ V})(9) = 360 \text{ V}$$

Datos técnicos	Sunny Boy 3.0
Entrada (CC)	
Potencia máx. del generador fotovoltaico	5500 Wp
Tensión de entrada máx.	
Rango de tensión del MPP	De 110 V a 500 V
Tensión asignada de entrada	
Tensión de entrada mín./de inicio	
Corriente máx. de entrada, entradas: A/B	
Corriente máx. de entrada por string, entradas: A / B	
Número de entradas de MPP independientes/Strings por entrada de MPP	
Salida (CA)	
Potencia asignada (a 230 V, 50 Hz)	3000 W
Potencia máx. aparente de CA	3000 VA
Tensión nominal de CA/Rango	
Frecuencia de red de CA/Rango	
Frecuencia asignada de red/Tensión asignada de red	
Corriente máx. de salida	16 A
Factor de potencia a potencia asignada	
Factor de desfase ajustable	

Figura No. 3 Características técnicas del inversor SUNNY BOY 3.0, tomada de <https://files.sma.de/dl/28329/SB30-50-DEN1721-V24web.pdf>

Comparación de tecnologías y criterios de análisis

El método de evaluación de la iluminación LED respecto a los sistemas tradicionales consiste en la comparación de parámetros técnicos relevantes como: La eficiencia, luminosidad, vida útil de la luminaria ya dependencia con la temperatura. Con este objetivo se ha procedido a comparar varios tipos de lámparas comerciales de halogenuros metálicos (400W HPI plus Philips), fluorescencia con tubos TL5 (4x80W Master TL5 HO 80W/840 1SL Philips), fluorescencia por inducción (250W Icteron Sylvania-Osram) y LED (150W Luma BGP621 Philips). Se han descartado las lámparas de vapor de sodio por su bajo índice de reproducción cromática (CRI) que limita su uso a iluminación de exteriores.

Comparativa de la eficiencia

La figura 4 muestra la eficiencia (lm/W) de cuatro tecnologías disponibles en el mercado. Los valores de la figura muestran una diferencia significativa entre la eficiencia lumínica del LED respecto al resto de tecnologías analizadas, a pesar de que la potencia de este sea menor. Actualmente tan solo algunos tipos de lámparas de vapor de sodio pueden alcanzar eficiencias equiparables al LED, aunque su aplicación principal es la iluminación vial.

Figura No. 4 Comparación de la eficiencia (lm/W) de cuatro tecnologías comercialmente disponibles: HM, Inducción, TL5, LED. Fuente: Elaboración propia.

Comparativa de luminosidad incluyendo luminarias

La distribución radial de la luz en las lámparas de halogenuro metálico y fluorescencia, precisa de reflectores para redirigir el flujo luminoso hacia los puntos de interés. En función del tipo de luminaria, eficiencia del reflector y las condiciones de operación del LED, se ha definido un coeficiente de eficiencia lumínica LOR (light output ratio).

Este coeficiente puede variar ampliamente en las lámparas con distribución radial desde un 60-75% del flujo luminoso mientras que, en el LED por su distribución direccional, el aprovechamiento es óptimo con LOR próximo a 1. Además del coeficiente de eficiencia lumínica de la luminaria, se ha analizado en la Fig. 6 la evolución del flujo luminoso en función del tiempo, a partir de las gráficas de depreciación lumínica de las lámparas proporcionadas por los fabricantes. La Fig. 5 muestra que todas las tecnologías experimentan una depreciación de la luminosidad con el tiempo. La tecnología de halogenuros metálicos (HM) es la que experimenta un decaimiento más acentuado y menor duración. Tanto en la fluorescencia TL5 como en la inducción, se produce un fuerte decaimiento inicial que posteriormente reduce su pendiente de caída. Al llegar a las 20kh se produce el fin de vida del TL5. En el caso de 200W LED y 4xTL5 80W partiendo de una luminosidad similar se observa que la mayor pendiente inicial de caída en el TL5 origina que el flujo luminoso se reduzca antes que en el LED, cuya pendiente es menor. Las dos tecnologías más duraderas son la inducción y el LED. La gran desventaja de la inducción es que no mejora la eficiencia de la fluorescencia TL5. En comparación con el resto de tecnologías analizadas, el LED se comporta de un modo uniforme con mejor eficiencia, menor decaimiento y mayor duración.

Figura No. 5 Gráfica comparativa de depreciación lumínica (lm) entre luminarias. Fuente: Elaboración propia.

Comparativa de la influencia de la temperatura entre luminarias

Las lámparas de halogenuros metálicos alcanzan altas temperaturas de más de 250°C. Esto provoca un alto calentamiento del ambiente de trabajo, lo cual puede llegar a ser un problema. Un aumento de la temperatura ambiente aumentará la tensión y la potencia en la lámpara ocasionando un fallo prematuro de la misma. Las lámparas de inducción o fluorescentes T5 utilizan amalgamas y gas con mercurio que son fuertemente dependientes de la temperatura ambiente, ya que alcanzan su máximo flujo luminoso en torno a los 35°C. Temperaturas superiores a 50°C provocan un descenso acusado de la luminosidad por la reabsorción ultra violeta en el mercurio.

Las luminarias LED propuestas están diseñadas de forma que disipen el calor emitido por los LED al ambiente, manteniendo temperaturas de operación seguras de la unión semiconductor $T_j < 85^\circ\text{C}$ con objeto de evitar el decaimiento lumínico por exceso de temperatura y reducir el envejecimiento del LED. Un diseño térmico eficiente garantizará una temperatura adecuada en las condiciones ambientales especificadas.

Comparativa de luminarias LED solares

Para una mejor toma de decisiones, se realizó un comparativo entre los costos de las luminarias led solares existentes en el mercado que se adecuan a los requerimientos de la institución, los datos técnicos fueron analizados del catalogo fotovoltaico de la empresa "indisect" (ingeniería y diseño de sistemas fotovoltaicos), los precios se muestran a continuación en la figura 6.

Lista de Precios Línea Urbana

Características	Modelo IU-32-130	Modelo IU-42-150	Modelo IU-60-200	Modelo IU-80-305	Luminarias Solares		
	32w	42w	60w	80w	MODELO	CÓDIGO	PRECIO
Potencia de la Lámpara indisect*	2880lm	4140lm	5850lm	8050lm	modelo 1	IU-32-130	\$15,039.04 +IVA
Flujo luminoso Total	4050lm	5636lm	8030lm	11202lm	modelo 2	IU-42-150	\$17,240.59 +IVA
Flujo luminoso Percibido	120° X 60°	120° X 60°	120° X 60°	120° X 60°	modelo 3	IU-60-200	\$21,036.10+IVA
Ángulo de Iluminación	15Amp/12Vcd	15Amp/12Vcd	15Amp/12Vcd	15Amp/12Vcd	modelo 4	IU-84-305	\$27,622.86 +IVA
Sistema para administración de energía	6000K	6000K	6000K	6000K			
Temperatura del color	100Ah	115Ah	230Ah	345Ah			
Capacidad del Sistema de Almacenamiento	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido			
Sistema administrador de Energía MPPT	15AMP, 12 VCD	15AMP, 12 VCD	15AMP, 12 VCD	15AMP, 12 VCD			
Capacidad del sistema de control MPPT	2-3 Dias	2-3 Dias	2-3 Dias	2-3 Dias			
Días de Autonomía en Máxima Carga	15M	17M	22M	25M			
Separación inter postal recomendada	6m	8m	8m	9m			
Altura recomendada del poste							

Figura No. 6 Precios y especificaciones de iluminarias LED solares. Fuente: <https://www.indisect.com/wp-content/uploads/2017/04/CATALOGO-FOTOVOLTAICO-WEB.pdf>

Resultados y discusión

Veracruz, Ver., por su ubicación cuenta con un recurso solar eficiente, pues la irradiación solar promedio anual que recibe es de 5,08 kWh/m² por día, por lo que su aprovechamiento es de alto impacto.

Ahora bien, ecológicamente se tiene que por cada 494.37 kW de energía limpia generada, se reduce una tonelada de emisiones de dióxido de carbono (CO₂) hacia la atmosfera equivalente a \$667.41 pesos, lo que es igual a reducir la utilización de 2.6 barriles de petróleo para la generación de energía eléctrica. Otro aspecto importante es la no emisión de residuos tóxicos peligrosos (RTP) como el mercurio. Por ejemplo, cada bombilla Philips MASTER HPI Plus 400W/645 BU-P E40 1SL contiene 67,2 mg.

Costo-beneficio

- Actualmente el costo aproximado de ensamblar nuestra propia luminaria con las especificaciones propuestas es de \$10,000 ya que los componentes son de alta calidad, lo cual ya representa una diferencia de \$5039,00 por luminaria, a si se adquirieran con la empresa "Indisect"
- Beneficio: Tendrá una durabilidad de 10 años

Las ventajas de las luminarias: Por la cantidad de Leds, hay una mayor expansión de lúmenes, no requiere tendido eléctrico y puede ser instalada en cualquier sitio. No hay restricciones de aplicación ya que opera silenciosamente y es completamente compatible con la ecología del lugar donde se instalan. La operación y el mantenimiento de la luminaria solar se realizan al menor costo y su mantenimiento es casi nulo.

Trabajo a futuro

Como parte de un proyecto más robusto y con posibilidades de crecimiento para ampliar su uso y los beneficios que con ello traerá, se pretende realizar las cotizaciones para una mayor cantidad de luminarias y así obtener mejores precios. De esta manera permitirá hacer cálculos financieros como la TIR ya que estadísticamente hablando la reducción del coste total de propiedad en comparación con las tecnologías de iluminación tradicionales pueden producir retornos de la inversión inferiores a dos años [10].

Conclusiones

La realidad del cambio climático hace que el uso de la energía a escala global se encuentre bajo intenso debate. La iluminación es uno de los usos más básicos de la energía en la humanidad. Hoy, la iluminación se traduce en un 19% del consumo de la electricidad mundial, la iluminación en estado sólido surge como una tecnología alternativa en iluminación con una amplia variedad de aplicaciones, donde los diodos emisores de luz LEDs son de este tipo de tecnología con una mayor disponibilidad en el mercado, ofrecen una gran variedad de ventajas sobre las otras tecnologías de iluminación tradicionales, desde la eficiencia, solidez y longevidad hasta la capacidad de generar de manera directa una gran cantidad de colores. Los LEDs están reemplazando rápidamente a otras fuentes de iluminación, por lo que en un sistema de iluminación representa un beneficio a la sociedad.

El reciente desarrollo de tecnología LED para aplicaciones de alta eficiencia en iluminación ofrece la posibilidad de optimizar los costes de energía eléctrica reduciendo en torno a un 50% el consumo energético. Desde el punto de vista medioambiental, la tecnología de iluminación LED contribuye en la reducción de las emisiones de CO₂ y en la eliminación de residuos tóxicos como es el mercurio.

Referencias

- [1] Taguchi, T., Present status of energy saving technologies and future prospect in white LED lighting. IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering, 3 (1), pp. 21-26, 2008. DOI: 10.1002/tee.20228.
- [2] Faranda, R., Guzzetti, S., Lazaroiu, C. and Leva, S., LEDs lighting: Two case studies. UPB Sci. Bull. Ser. C. 73 (1), pp. 199-210, 2011.
- [3] Carrillo, G., Andrade, J., Barragán, A. and Astudillo, A., Impact of electrical energy efficiency programs, case study: Food processing companies in Cuenca, Ecuador. DYNA, 81 (184), pp. 41-48, 2014. DOI: 10.15446/dyna.v81n184.40821
- [4] Philips., Convierta la oficina en un lugar agradable Soluciones LED, para crear lugares de trabajo estimulantes y ecológicos [En línea]. [Fecha de consulta, 9 de enero de 2014]. Disponible en: [http://www.lighting.philips.es/connect/tools_literature/assets/pdfs/Le ds%20en%20oficinas.pdf](http://www.lighting.philips.es/connect/tools_literature/assets/pdfs/Le%20en%20oficinas.pdf)
- [5] Parlamento Europeo, Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, [en línea]. [fecha de consulta: 9 de enero de 2014]. Disponible en: <http://www.boe.es/doue/2009/140/L00136-00148.pdf>
- [6] European Commission., Recast of the RoHS Directive [Online]. [Date of reference: april 2nd of 2014]. Available at: http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/
- [7] Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Gobierno de España., Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020. [En línea]. [fecha de consulta: 15 de enero de 2014]. Disponible en: <http://www.idae.es/index.php/id.663/mod.pags/mem.detalle>
- [8] Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Gobierno de España., El sector de la iluminación podría ahorrar un 45% de la energía eléctrica consumida, con una utilización profesional de la nueva tecnología leds. [En línea]. [fecha de consulta: 15 de enero de 2014]. Disponible en: <http://www.idae.es/index.php/id.99/mod.noticias/mem.detalle>
- [9] De la Fuente Borreguero Carlos, Guervós Sánchez Esther, Propuestas de mejora de la eficiencia energética en instalaciones existentes de alumbrado público, Revista de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Volumen XI, Año 2013, SEPARATA, Villanueva de la Cañada, España (2013). <http://www.uax.es/publicacion/propuestas-de-mejora-de-laeficiencia-energetica-en-instalacionesexistentes.pdf>
- [10] Schratz, M., Gupta, C., Struhs, T.J. and Gray, K., Reducing energy and maintenance costs while improving light quality and reliability with led lighting technology. Pulp and Paper Industry Technical Conference (PPIC), Conference Record of 2013 Annual IEEE, United States, IEEE, 2013, pp. 43-49. DOI: 10.1109/PPIC.2013.6656043
- [11] Serrano-Tierz, Ana, Martínez-Iturbe, Abelardo, Guarddon-Muñoz, Oscar, Santolaya-Sáenz, José Luis, Análisis de ahorro energético en iluminación LED industrial: Un estudio de caso. Dyna [en línea] 2015, 82 (Junio-Sin mes) : [Fecha de consulta: 1 de julio de 2019] Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49639089029> ISSN 0012-7353